

О СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ МАКРОСИСТЕМ

Жуковская Л. В.

ФГБУ науки Центральный экономико-математический институт РАН

кандидат физико-математических наук, в. н. с.

г. Москва, Россия

С позиций системного анализа экономика, с одной стороны, является составной частью общества в целом, а с другой – одной из основ его развития. Она относится к классу динамических и сложных макросистем. При этом комплексная метасистема – сложная общественная формация, включающая в себя функциональное взаимодействие основных ее макроструктур – экономической, правовой и социальной, каждая из которых выполняет определенную функцию и придает ей в процессе взаимодействия новое системное качество. При взаимодействии макросистем часто возникает «подмена» их функций, когда субъекты экономических, правовых и социальных отношений начинают выполнять не свойственные им роли. Вследствие этого нарушается баланс в функционировании как структурных, так и личностных элементов комплексной метасистемы, ее поведение становится дисфункциональным, то есть приобретает качества, свойственные неопределенности.

Однако отсутствие своевременных научно обоснованных решений по возникающим противоречиям в экономической, правовой и социальной сферах привели к острейшим проблемам: росту бедности основной массы населения, поляризации и деградации общества, процессам коммерциализации социальной сферы и снижению качества жизни населения. Экономические и социальные процессы взаимозависимы: чем ниже уровень производства и реальные доходы населения, тем выше бедность и ниже покупательский спрос, что приводит к ослаблению главных производительных сил – человеческого фактора и качества трудового капитала, а снижение производительных сил тормозит экономическое развитие. Таким образом, можно выделить интегральную проблему несбалансированности экономической, правовой и социальной национальных макросистем.

Разработка механизма реализации идеи сбалансированности экономической, правовой и социальной систем заключается в построении и обосновании равновесной модели, использующей идеи социального государства, как основы взаимодействия и взаимовлияния макросистем,

базирующейся на концепциях равновесия по Бержу, которое раскрывает смысл Золотого правила нравственности: «Как Вы хотите, чтобы с Вами поступали люди, поступайте и Вы с ними» и равновесия по Нэшу – отношений, основанных на принципах рациональности в комплексной метаструктуре из трех макросистем.

Основываясь на идеях нравственной экономики академика Д. С. Львова [1], на макросистемном уровне поставлена задача достижения сбалансированности [2] комплексной метасистемы и предложен метод построения системного равновесия экономической, правовой и социальной макросистем (комплексной метасистемы), с использованием философского концепта Золотого правила нравственности, математическим выражением которого является равновесие по Бержу [3].

При этом под неопределенностью понимается неполнота или неточность информации на разных уровнях иерархии в части реализации выбранного решения в экономической и социальной макросистемах, под конфликтом – явление, в котором участвуют стороны, наделённые различными интересами и возможностями выбирать доступные для них действия в соответствии с собственными интересами. Конфликтный характер рассматриваемых процессов, как правило, не предполагает открытой конфронтации между сторонами, а свидетельствует лишь о различных интересах, в большей части, экономических. В подобных ситуациях практически невозможно применение традиционных методов оптимизации: существует проблема, когда общепринятые математизированные теории рыночного равновесия не отражают реальные социально-экономические процессы. При этом реальные конфликты обычно трудно поддаются формальному описанию, поэтому любая игра является упрощением исходной реальной задачи и в ней учитываются лишь основные, первостепенные факторы, отражающие суть рассматриваемого процесса или явления [5]. Принятие решений, связанных с управлением сложными социально-экономическими системами на макроуровне, в современных условиях следует понимать как принятие решений при учете

многокритериальности и неопределенности с учетом взаимосвязи и взаимовлияния экономических, правовых и социальных процессов. Под стратегическими решениями понимаются механизмы преобразований общественных требований в публичные и общеобязательные нормы и механизмы, регулирующие взаимоотношения и определяющие распределение экономических ресурсов с целью решения значимых для общества проблем, в том числе, социальных. Под экономической макросистемой понимаем совокупность взаимосвязанных экономических элементов, образующих определенную экономическую структуру общества, а также общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления экономических и социальных благ. Под правовой макросистемой понимаем совокупность взаимосвязанных, согласованных и взаимодействующих правовых институтов, регулирующих общественные отношения, а также элементов указанных институтов, характеризующих уровень национального правового состояния государства; под социальной макросистемой (социальной сферой) – совокупность взаимосвязанных и взаимовлияющих ее отраслей.

Разработка механизма реализации идеи сбалансированности экономической, правовой и социальной систем заключается в построении и обосновании равновесной модели, использующей идеи социального государства, как основы взаимодействия и взаимовлияния макросистем, базирующейся на концепциях равновесия по Бержу, которое раскрывает смысл Золотого правила нравственности: «Как Вы хотите, чтобы с Вами поступали люди, поступайте и Вы с ними» и равновесия по Нэшу – отношений, основанных на принципах рациональности в комплексной метаструктуре из трех макросистем.

С позиций системного анализа состояние и функционирование экономической макросистемы определяется, в том числе и регулированием посредством национального законодательства, которое проявляется в установлении определенного порядка экономической деятельности. При этом право, как макросистема, обусловлено экономикой, ее структурой и экономическими отношениями, которые отражаются в правовых отношениях и наполняют их экономическим содержанием. Экономическое развитие страны определяет состояние социальной сферы, а экономические закономерности опосредованы правовыми и социальными факторами, которые обуславливают конкретное поведение экономических объектов и

субъектов. Соотношение экономической, правовой и социальной макросистем проявляется в их взаимовлиянии и взаимодействии и устанавливается фактом соответствия правового порядка социально-экономических отношений закономерностям и тенденциям социально-экономического развития страны. С позиций теоретико-игрового подхода на содержательном уровне равновесие по Бержу означает такую ситуацию, отклонение от которой противоречит основам философско-нравственного принципа Золотого правила, определяющего в указанном случае поведение и взаимоотношения трех субъектов – макросистем, рассматриваемых в комплексной метаструктуре.

Использование моделей принятия решений сквозь призму «нравственного равновесия» в современной практике управления позволило бы в рамках трансформирования избежать, очевидно, бесплодной политики «латания дыр», «быстрого реагирования», «ручного управления» и стать обоснованием для разработки общегосударственных программ в области социально-экономической политики на базе новой экономической парадигмы, основанной на философско-нравственных принципах.

Перейдем к математической модели бескоалиционной игры, состоящей из следующих элементов: множества игроков (в нашем случае управляющих систем); множества стратегий каждого из игроков; соответствующего скалярного функционала для каждого игрока, определенного на множестве их стратегий, значение которого оценивает меру достижения игроком своей цели. В теории игр указанный функционал обычно называется функцией выигрыша игрока.

Как ранее было показано, экономическая, правовая и социальная макросистемы взаимосвязаны между собой и оказывают влияние друг на друга. Во главе каждой из них нормативным правовым путем определена управляющая система (в терминологии теории игр – игрок), принимающая на основе имеющейся информации решения и осуществляющая действия с учетом соответствующих целей.

Так, в экономической, правовой и социальных макросистемах, с позиций регулирования функциями управления наделены руководители соответствующих органов государственной власти и/или их коллегиальных органов управления. Из-за используемой в настоящее время неолиберальной экономической доктрины («помогай себе сам» и «каждый сам за себя»), допустим, что они придерживаются

бескоалиционного варианта игры и при этом вынуждены оставаться в русле общегосударственных задач, совместно формируемых управляющей системой более высокого уровня иерархии (например, Правительством, в структуру которого они входят).

Каждому игроку поставим в соответствие порядковый номер: первый, второй, третий и множество игроков обозначим символом $N = \{1, 2, 3\} \in \square$. Каждый игрок выбирает и использует собственную стратегию (утвержденную нормативным правовым актом, например Положением о министерстве). Действия i -го $i \in N$ игрока в рассматриваемой игре состоят в выборе и использовании стратегии x_i ($i \in N$), где X_i – множество его стратегий (утвержденных нормативным правовым актом, например Положением о министерстве). Чтобы определить качество функционирования каждого игрока определяется его функция выигрыша $f(x)$, значение которой (выигрыш или исход) оценивает это качество.

В существующей научной литературе нет четкого определения качества функционирования управляющей системы и, исходя из общей концепции качества управления, его можно определить как степень, в которой совокупность характеристик результатов деятельности управляющей системы соответствует

$$\langle \{Econ., Leg., Soc.\}, \{X_i\}_{i=Econ., Leg., Soc.}, \{f_i(x)\}_{i=Econ., Leg., Soc.} \rangle, \quad (1)$$

где под игроками понимаются органы управления (управляющие системы) трех взаимосвязанных макросистем: экономической, правовой и социальной.

Они выбирают свои стратегии

$$x = (x_{Econ.}, x_{Leg.}, x_{Soc.}) \in X_{Econ.} \times X_{Leg.} \times X_{Soc.} = X \subseteq R^3.$$

К настоящему времени в принятии решений общепринятым подходом является

требованиям, установленным всеми заинтересованными в этой деятельности сторонами. Очевидно, к заинтересованным сторонам относятся в первую очередь общество, а также управляемая макросистема и иные управляющие и управляемые системы нижних уровней иерархии.

В вопросах качества функционирования управляющей системы ключевым показателем является эффективность управления, которую нельзя полностью отождествлять с качеством функционирования макросистемы, так как эффективность относится, прежде всего, к тому, чего хотят добиться: согласованность цели и результата. В реальности при «благих целях» получаются противоположные результаты, так как управляющая и управляемая системы сами по себе конфликтны.

Применяя терминологию теории игр: если игроки, реализуя свои стратегии, одновременно получают исходы в бескоалиционной игре, то рассматривается статическая игра. Если же сама система меняется с течением времени и тем самым игроки получают возможность варьировать свои стратегии, то – динамическая. Модели равновесия и балансового равновесия по Бержу экономической, правовой и социальной макросистем строятся для статического варианта игры.

Построим бескоалиционную игру трех лиц:

$x_i \in X_i \subseteq R^{n_i}$ с целью повысить качество своего функционирования, то есть свой выигрыш $f_i(x)$ в сложившейся ситуации:

использование концепции равновесия по Нэшу.

Равновесие по Нэшу $(x^e, f^e = (f_{Econ.}(x^e), f_{Leg.}(x^e), f_{Soc.}(x^e))) \in X \times R^3$ определяется тремя равенствами:

$$\begin{aligned} f_{Econ.}(x^e) &= \max_{x_{Econ.} \in X_{Econ.}} f_{Econ.}(x_{Econ.}, x_{Leg.}^e, x_{Soc.}^e) \\ f_{Leg.}(x^e) &= \max_{x_{Leg.} \in X_{Leg.}} f_{Leg.}(x_{Econ.}^e, x_{Leg.}, x_{Soc.}^e) \\ f_{Soc.}(x^e) &= \max_{x_{Soc.} \in X_{Soc.}} f_{Soc.}(x_{Econ.}^e, x_{Leg.}^e, x_{Soc.}). \end{aligned} \quad (2)$$

Как видно из (2), каждая управляющая система стремится к достижению индивидуальных целей, и, при этом не реализовывает цели других систем, то есть, вероятно может сложиться следующая ситуация, когда реализация целей управляющей системой экономического блока может осуществляться за счет «интересов» социальной сферы с применением инструментов правовой. Так, например, в настоящее время покрытие дефицитов бюджетов (функции экономической макросистемы) пенсионных фондов предполагается осуществить за счет населения (субъект социальной макросистемы), путем принятия нового законодательства в пенсионной сфере (использование

Равновесие по Бержу $(x^B, f^B = (f_{Econ.}(x^B), f_{Leg.}(x^B), f_{Soc.}(x^B))) \in X \times R^3$ определяется следующей тройкой равенств

$$\begin{aligned} f_{Econ.}(x^B) &= \max_{(x_{Leg.}, x_{Soc.}) \in X_{Leg.} \times X_{Soc.}} f_{Econ.}(x_{Econ.}, x_{Leg.}, x_{Soc.}) \\ f_{Leg.}(x^B) &= \max_{(x_{Econ.}, x_{Soc.}) \in X_{Econ.} \times X_{Soc.}} f_2(x_{Econ.}, x_{Leg.}, x_{Soc.}) \\ f_{Soc.}(x^B) &= \max_{(x_{Econ.}, x_{Leg.}) \in X_{Econ.} \times X_{Leg.}} f_3(x_{Econ.}, x_{Leg.}, x_{Soc.}^B). \end{aligned} \quad (3)$$

В отличие от (2) в системе равенств (3) каждая управляющая система стремится к увеличению функций выигрыша двух других, в иных терминах – повышению качества их функционирования. Подобное стремление базируется на фундаменте философско-нравственных принципов (по причине того, что используется идея Золотого правила нравственности) и обозначает ситуацию равновесия, когда функционирование экономической системы осуществляется исключительно в правовом поле и направлено на «удовлетворение интересов» социальной системы. В то же время деятельность социальной системы, обеспеченная соответствующими нормами права, стимулирует развитие экономической, а правовая система не является в свою очередь институциональным барьером для прогресса экономической и социальной. Стимулами экономического

механизмов правовой системы).

Иными словами, может быть реализован такой набор стратегий в игре трех игроков, в котором ни один из участников не сможет увеличить свой выигрыш, изменив свою стратегию, если другие участники своих стратегий не меняют.

Построим формальную математическую модель взаимодействия экономической, правовой и социальной макросистем на концепции равновесия по Бержу, которое раскрывает смысл Золотого правила нравственности и демонстрирует механизм приоритета системных принципов над индивидуальными.

развития в этом случае является улучшение качества и состояния социальной сферы при отсутствии «пустых законодательных лакун» или, наоборот, «зарегулированности» деятельности экономических агентов.

Таким образом, используя терминологию теории игр, может быть реализован такой набор стратегий в игре трех игроков, в котором ни один из участников на основе философско-нравственных принципов не хочет увеличить свой выигрыш, изменив свою стратегию, и другие участники своих стратегий не меняют по тем же самым принципам. При общеправовом подходе, нравственность и человечность должны лежать в основе культуры принятия стратегических решений и это необходимая предпосылка и конечная цель для развития, как управляющих, так и управляемых систем.

Список использованных источников

1. Львов Д. С. Нравственная экономика. – М.: Институт экономических стратегий, 2004. – 45 с.
2. Клейнер Г. Б., М. А. Рыбачук Системная сбалансированность экономики: монография. – М.: Научная библиотека, 2017. – 320 с.
3. Гусейнов А. А., Жуковский В. И., Кудрявцев К. Н. Математические основы Золотого правила нравственности: Теория нового альтруистического уравнивания конфликтов в противоположность «эгоистичному» равновесию по Нэшу. М.: Ленанд, 2016. – 280 с.
4. Жуковский В.И., Жуковская Л.В. Риск в многокритериальных и конфликтных системах при неопределенности. – М.: URSS: ЛКИ, 2003. – 270 с.
5. Лефевр В. А. Рефлексия. – М.: Когито-центр, 2003. – 496 с.